

Fortalecer la labor de los pastores: mejorar la capacitación en salud animal para superar los desafíos del cambio climático

www.af4eu.eu

Cuidado de la salud de las ovejas

El cambio climático tiene un impacto significativo en la salud animal al influir en la distribución y prevalencia de enfermedades parasitarias, infecciosas y metabólicas. Los cambios en la temperatura, la humedad y los patrones de lluvia crean condiciones favorables para la propagación de patógenos (bacterias, virus, hongos, parásitos), así como sus artrópodos vectores (garrapatas e insectos), aumentando la incidencia de ciertas enfermedades. Capacitar a los pastores con formación práctica adaptada a las condiciones específicas de los climas más cálidos y húmedos permitirá a los ganaderos responder mejor a estos retos. A través de talleres participativos y el intercambio de conocimientos y herramientas digitales accesibles, los pastores pueden adquirir estrategias prácticas para prevenir determinadas enfermedades. Entre otros temas, los aspectos más relevantes que deben abordarse son el control de vectores, la vigilancia de las infecciones parasitarias, la higiene de las pezuñas para prevenir la disnea y las prácticas de pastoreo resistentes al clima. Se deben promover soluciones locales y rentables, como la selección de zonas de pastoreo preventivas, la mejora del drenaje en las zonas de retención y las prácticas programadas de control de infecciones parasitarias y los planes de vacunación. Los programas piloto aplicados en regiones semiáridas, como las de la cuenca mediterránea, muestran una reducción del 40 % en la mortalidad relacionada con las enfermedades, además de un uso más sostenible de la tierra y una mayor concienciación entre los pastores sobre las medidas preventivas. Los pastores participantes también muestran una mayor confianza en las prácticas que se adoptarán para mitigar los efectos del cambio climático en la salud animal. Al reforzar los conocimientos locales y promover la capacidad de adaptación, estas iniciativas ayudan a definir planes estratégicos para proteger las explotaciones agrícolas de los riesgos para la salud, promover el uso racional y sostenible de antiparasitarios, mejorar la productividad y la seguridad alimentaria y reforzar el bienestar animal, siguiendo el concepto «Una sola salud» basado en sistemas de pastoreo agroforestales.

José Castro (1) Filipa Rodrigues (2) Eduardo Pousa (1) Marina Castro (2)

1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
2) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.